

Diseño de automatización invernadero con ambiente controlado mediante interface Arduino para producción de vegetales.

J. Muñoz Blanco^{1*}, A. Hernández Machuca², S. King Delgado³,

¹Departamento de Ingeniería En Sistemas Computacionales, Instituto Tecnológico Superior de Pánuco, Prol. Av. Artículo Tercero Constitucional SN, Col. Solidaridad, C.P. 93990, Pánuco Ver., México

²Departamento de Ingeniería En Sistemas Computacionales, Instituto Tecnológico Superior de Pánuco, Prol. Av. Artículo Tercero Constitucional SN, Col. Solidaridad, C.P. 93990, Pánuco Ver., México

³Departamento de Contador Público, Instituto Tecnológico Superior de Pánuco, Prol. Av. Artículo Tercero Constitucional SN, Col. Solidaridad, C.P. 93990, Pánuco Ver., México

[*jesus.muniz@itspanuco.edu.mx](mailto:jesus.muniz@itspanuco.edu.mx)

Área de participación: Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Resumen

El presente proyecto pretende contribuir a la investigación para la producción de vegetales en espacios controlados, en el sector agrícola de Pánuco Veracruz. Alguna de las iniciativas proviene de la baja producción relacionada con las variables condiciones climáticas, con altas temperaturas en la mayor parte del año.

A través de una investigación experimental, se pretende generar un kit de invernadero acorde a las condiciones de la zona que permita lograr una producción sostenible de vegetales en espacios reducidos, y se pueda ampliar de acuerdo a las capacidades de los productores.

El proyecto contempla dos etapas: la primera etapa un sistema medidor en tiempo real de temperatura, humedad y radiación solar, información que se estará enviando y alojando en el servidor Web conectado a través de la interfaz Arduino.

La segunda etapa, permitirá accionar dispositivos de riego, ventilación, y cortinas para reducir radiación solar.

Palabras clave: sensores, invernadero, Arduino.

Abstract

This project intends to contribute to the research for the production of vegetables in controlled spaces, in the agricultural sector of Pánuco Veracruz. Some of the initiatives come from the low production related to the variable climatic conditions, with high temperatures in most of the year.

Through an experimental research, it is intended to generate a greenhouse kit according to the conditions of the area that achieve sustainable vegetable production in confined spaces, and can be expanded according to the capacities of the producers.

The project contemplates two stages: the first stage a real-time measuring system of temperature, humidity and solar radiation, information that will be sent and hosted on the intranet web server connected through the Arduino interface.

The second stage will activate irrigation devices, ventilation, and curtains to reduce solar radiation.

Key words: sensors, greenhouse, Arduino.

Introducción

En México, la agricultura es una de las actividades económicas con mayor relevancia ya que genera gran cantidad de empleos en el país; es uno de los sectores productivos más importante desde un punto vista económico, social y ambiental, ya que de ésta depende la alimentación primaria de millones de personas, el incremento de la población productiva y la preservación y cuidado del entorno.

De acuerdo con el INEGI [6], entre los productos que más se cultivaron en el país en el 2009 están el trigo, la naranja, sorgo, maíz y caña de azúcar, todos ellos cultivados en campo abierto, lo cual demanda mayor cantidad de recursos para producir con mejor calidad.

Desafortunadamente, conforme el paso del tiempo el cambio climático y sus efectos sobre la agricultura tendrán como consecuencia un clima más variable e impredecible que requiere acciones de mitigación y adaptación urgentes.

La agricultura del futuro, deberá aprovechar nuevos métodos de cultivos, orientados al aprovechamiento máximo de los recursos locales y la diversidad natural, buscando lograr un bajo impacto ambiental.

Uno de los retos es producir para alimentar a más de 100 millones de personas con menos tierra y agua, pues se indica que actualmente sólo 14% de la superficie cultivable se encuentra en óptimas condiciones para la siembra [8].

Es por eso el interés del presente proyecto en comenzar a desarrollar tecnología que impacte en la agricultura de manera sostenible y sustentable para nuestra región.

Metodología

Después de realizar el análisis del contexto del proyecto, se determinó el proceso de desarrollo del proyecto, el cual está integrado por cinco etapas.

Figura 1. Proceso de Desarrollo del Sistema

Análisis y determinación de requerimientos

Como parte de la intención de crear un invernadero de carácter experimental que permita diseñar un prototipo a escala en el cual se puedan probar cultivos en tierra y en agua, como lo es la hidroponía. Por otro lado, integrar interfaces que permitan monitorear la humedad, la temperatura en ambiente, la radiación solar, para incorporar activadores automatizados de riego, ventilación, control de

disminución de radiación solar y mantengan las condiciones idóneas. Los requerimientos del proyecto son los siguientes:

- Construcción de un modelo de prototipo tipo túnel, que no supere las dimensiones de 6 metros de ancho por 10 metros de fondo.
 - Incluya una altura que permita una ventilación adecuada y el crecimiento de plantas que van de 1.80 a 2.00 metros, que pueda ser de 3 a 4 metros de altura.
 - Construido con materiales resistentes a embates de la naturaleza y empotrado en suelo.
 - Contenga una protección de filtro a los rayos UV y de malla antiáfidos.
 - Incluya un espacio para cultivo en tierra
 - Incluya un espacio para cultivo en agua (hidroponía).
 - Incluya un espacio para germinación de semillas (almácigo).
- Construcción de un sistema automatizado que permita:
 - Ventilación automatizada a través del control de temperatura.
 - Riego automatizado a través del control de humedad.
 - Sistema de iluminación
 - Disminuir la radiación solar de manera automatizada.

En su conjunto permitir a través del sistema experimentar los ciclos de producción en agua y tierra, de vegetales, tales como: tomate, lechuga, acelgas, pimientos.

Elección de hardware

Para la creación del prototipo de invernadero se utiliza un microcontrolador alojado en la tarjeta Arduino y sensores acordes a las necesidades, sensores de bajo costo.

Al realizar comparación sobre los diferentes sensores y actuadores concluimos en las siguientes opciones, para un mejor resultado del proyecto.

Sensor de temperatura y humedad DHT11. Es un sensor digital de temperatura y humedad relativa. Integra un sensor capacitivo de humedad y un termistor para medir el aire circundante, muestra los datos mediante una señal digital en el pin de datos (no posee salida analógica). Utilizado en aplicaciones académicas relacionadas al control automático de temperatura, aire acondicionado, monitoreo ambiental en agricultura, entre otros.

Sensor radiación solar UV MI8511. El módulo ML8511 es un sensor de luz ultravioleta (UV), entrega una señal analógica que depende de la cantidad de luz UV que detecta. Es usado en proyectos de monitoreo de condiciones ambientales como el índice UV.

Sensor de humedad MD201152. El sensor tiene la capacidad de medir la humedad del suelo. Aplicando una pequeña tensión entre los terminales del módulo YL-69 hace pasar una corriente que depende básicamente de la resistencia que se genera en el suelo y ésta depende mucho de la humedad. Por lo tanto, al aumentar la humedad la corriente crece y al bajar la corriente disminuye.

Tarjeta Arduino Mega. El hardware de Arduino consiste en una placa con un microcontrolador ATmega2560 con puertos de comunicación y puertos de entrada/salida.

Automatización

Para la parte de automatización se tiene considerado integrar lo siguiente:

- Activación de una bomba de riego. Para la activación se utilizan los siguientes componentes: Microcontrolador Arduino mega, Protoboard, bomba de agua, diodos, transistores, resistencias y cables para conexión.

- Activación de abanicos automáticos. Para la activación de los abanicos, se utilizan los siguientes componentes: Arduino Mega, protoboard, un abanico, diodos y resistencias.
- Activación de cortinas automáticas. Para la activación de los sistemas de cortina que disminuya el paso de filtros UV del cielo del invernadero, se utilizan los siguientes componentes: Arduino Mega, protoboard, 2 motores sincronizados, diodos y resistencias.

Diseño y arquitectura del sistema

Este tipo de arquitectura se presenta para la interfaz de medición de los sensores (MD201152, DHT11 y ML8511) para los valores de humedad, temperatura y radiación a través de la Intranet en conjunto con un servidor Web como se muestra en la figura 2, utilizando plataforma Windows Server, y la información consumida por una aplicación Web y móvil.

Figura 2. Arquitectura del sistema

Los sensores permitirán adquirir los datos correspondientes a temperatura, humedad y radiación UV; los datos adquiridos serán procesados a través de un microcontrolador y compartidos a través de una red de datos, que para este sistema se propone el uso de la tarjeta Arduino Mega combinado con la tarjeta Ethernet Shield para el envío de la información hacia el servidor Web; el servidor Web a través de la implementación del protocolo HTTP adquirirá y almacenará la información correspondientes a los parámetros ambientales, para posteriormente procesarla y compartirla a través de una aplicación Web y móvil; las aplicaciones permiten visualizar los datos de manera gráfica, y a su vez emitirá notificaciones y recomendaciones con base a los parámetros que se registran a través de los sensores.

Diseño y Programación

Para la codificación del sistema de monitoreo y control se ha elegido el siguiente software: Arduino Programming Language (basado en Wiring) y el Arduino Development Environment (basado en Processing).

De lado del servidor se utiliza los lenguajes HTML, PHP, así como las librerías Highcharts y FPDF para el procesamiento, administración y representación de la información de lado del cliente. Para el almacenamiento de datos se utiliza el sistema gestor de base de datos MySQL.

De lado del cliente, se utiliza una Aplicación Web y móvil; para la ejecución de la aplicación móvil se necesita un explorador Web, y para la aplicación móvil es necesario para su ejecución una dispositivo con plataforma Android.

Las funcionalidades de los módulos de monitoreo y control de activadores son las siguientes:

- Lectura de verificación de los sensores y controles de activación
- Lectura y envío de datos de temperatura, humedad y radiación solar.
- Monitoreo y control de factores mínimos y máximos de temperatura, humedad y radiación.
- Activación del sistema de ventilación, riego y protección solar en función de los valores de control.
- Petición y reporte de datos.

Pruebas

Al final de planificar, diseñar, gestionar y ejecutar los diferentes tipos de sensores a los cuales se les realizaron las pruebas necesarias para garantizar que el sistema cumpla con el funcionamiento esperado.

En esta etapa de realización de pruebas de funcionalidad ejecutando la activación manual de los controles con los que se cuenta en el invernadero.

Los controles manuales se establecieron con el fin de que si el usuario final cree necesaria la activación antes que los rangos colocados en los sensores lo indiquen pueda realizarse sin problema alguno.

El desarrollo actual del sistema cuenta con la capacidad de obtener y enviar datos de los sensores a través de la interfaz Arduino Mega, y así como almacenar los datos en una base de datos en tiempo real, la cual permite que los datos logren ser monitoreados a través la aplicación Web y móvil.

Resultados y discusión

En la primera etapa del proyecto se construyó un modelo de invernadero de 6 metros de ancho por 10 de largo como base experimental como muestra la figura 3, el prototipo didáctico simulador de invernadero, cumple con la función de operación de un sistema experimental, que monitorea y controla variables ambientales para tomar acción sobre ellas, como un invernadero de mayores dimensiones, permite el aprendizaje del modelo hidropónico y del cultivo en tierra con el sistema de ambiente controlado.

El proyecto cuenta con la capacidad de enviar datos de los sensores a través de la interfaz Arduino y almacenar los datos en una base de datos en tiempo real, la cual permite que los datos sean, monitoreados a través la aplicación web y móvil.

Figura 3. Diseño del Invernadero

Antes de implantar se realizaron pruebas con los sensores y la comunicación con la placa Arduino como se muestra en la figura 4, y el envío de la información hacia el servidor local.

Figura 4. Pruebas con sensores de control de humedad, temperatura y radiación solar

Cada sensor permitió mostrar los valores de lectura en condiciones normales, como se muestra en las figuras 5 con respecto al sensor de temperatura, figura 6 con respecto al sensor de humedad y en la figura 7 presenta los valores del sensor de radiación solar, identificando los valores y mediante los valores máximos y mínimos planteados se establece el funcionamiento de los actuadores o activadores del sistema de riego, ventilación y protección del sol.

Figura 5. Valores de los controles de temperatura.

Figura 6. Graficación del muestreo de humedad en el sistema

Figura 7. Monitoreo del muestreo de radiación solar en el sistema

Trabajo a futuro

Como trabajo futuro se pretende hacer un proceso experimental de siembra durante todo un año para encontrar las mejores variables y probar algunos otros sensores más precisos, que permitan tomar mejores decisiones, incorporar una aplicación móvil que permita manipular el sistema Web realizado, esto con el fin de monitorear desde cualquier sitio donde se encuentre el invernadero o sitio en donde se desee implementar.

Conclusiones

Es importante considerar que la agricultura debe hacer uso de nuevas tecnologías para la generación de nuevos métodos de cultivos, con el propósito de aprovechar al máximo los recursos naturales, y con un bajo impacto ambiental.

El presente trabajo tiene como propuesta desarrollar tecnología que impacte en la agricultura de manera sostenible y sustentable para nuestra región, a través de la creación de un invernadero de carácter experimental que permita diseñar un prototipo a escala en el cual se puedan probar cultivos en tierra y en agua, a través del uso de tecnologías basadas en la utilización de sensores y actuadores, aplicaciones Web y aplicaciones móviles, buscando implementar una arquitectura basada en el Internet de las cosas.

Como parte del desarrollo del proyecto se busca lograr realizar pruebas del sistema desarrollado, en un proceso experimental de siembra durante un año, para recolectar datos a través de los sensores y determinar las mejores condiciones optimas, que permitan apoyen en la toma de decisiones, así como incorporar una aplicación móvil que brinde la oportunidad de tener acceso al sistema desde cualquier punto remoto a través de Internet.

Agradecimientos

Agradecimiento al Instituto Tecnológico Superior de Pánuco y al Tecnológico Nacional de México, por las facilidades y el financiamiento para llevar a cabo las actividades del presente proyecto, así como a los alumnos participantes.

Referencias

- [1] I. P. J. N. M. A. M. V. P. A. Perdigones, «Horticom,» 17 Septiembre 2004. [En línea]. Available: http://www.horticom.com/revistasonline/horticultura/rh179/44_49.pdf
- [2] J. Becerra, «SENSOR MG811 (CO2) + ARDUINO,» 7 enero 2016. [En línea]. Available: <http://blog.hunabsys.com/sensor-mg811-co2-arduino/>
- [3] A. C. P. G. Daniel Pérez, PHP y MySQL Tecnologías para el desarrollo de aplicaciones web, España: Diaz de Santos
- [4] K. Dimitrov, «Arduino Project Hub,» Thermometer with DS18B20, 22 11 2016. [En línea]. Available: <https://create.arduino.cc/projecthub/TheGadgetBoy/ds18b20-digital-temperature-sensor-and-arduino9cc806>.
- [5] G. H. Environment, «<http://hidroponia.mx/importancia-de-la-agricultura-en-mexico/>,» 26 Septiembre 2015. [En línea].
- [6] INEGI, «El sector alimentario en México 2011,» 2011. [En línea]. Available: <https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825002429>
- [7] L. Llamas, «Ingeniería, Informática y Diseño,» Tutoriales Arduino, [En línea]. Available: <https://www.luisllamas.es/arduino-humedad-suelo-fc-28/>. [Último acceso: 19 01 2018].

- [8] I. N. d. E. y. C. Climático, «Parte II.- Recursos Naturales,» Secretaria de medio ambiente y recursos naturales, [En línea]. Available: <http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones2/libros/16/parte2.html>. [Último acceso: 18 Enero 2018].